

MANAGEMENT PERFORMANCE OF THE EASTERN SHORE OF MARACAIBO LAKE'S CITY HALLS FOCUSED ON THE INTELLIGENT ORGANIZATIONS

DESEMPEÑO GERENCIAL DE LAS ALCALDÍAS DE LA COSTA ORIENTAL DEL LAGO DE MARACAIBO ENFOCADO EN LAS ORGANIZACIONES INTELIGENTES¹

Niria Meli Quintero de Faría^{2 y 3}

RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo analizar el desempeño gerencial de las alcaldías de la Costa Oriental del Lago, enfocándose en las organizaciones inteligentes. Metodológicamente el estudio fue de tipo descriptivo según (Hernández, Fernández y Baptista, 2006), porque se orientó a recolectar y medir información relacionada con el estudio de las personas u objetos, es de campo porque los datos se recogieron directamente de la realidad. El modelo desarrollado está referido a las Alcaldías de Cabimas, Santa Rita, Simón Bolívar, Miranda, Lagunillas, Valmore Rodríguez y Baralt. A su vez, estuvo enmarcado en la acción gerencial apoyado en las disciplinas de (Senge, 2005).

Palabras clave: Organizaciones Inteligentes, Disciplinas de Aprendizaje, Cambio Organizacional.

ABSTRACT

The aim of this research was to analyze the management performance of Eastern shore of Maracaibo's Lake City Halls focused on the intelligent organizations. Methodologically the study was descriptive, (according to Hernández, Fernández y Baptista, 2006) because it was oriented to recollect and measure information related to the study of people or objects, it is a field research because the data was gathered directly from the real source. The developed model referred to Cabimas, Santa Rita, Simón Bolívar, Miranda Lagunillas, Valmore Rodríguez and Baralt's City halls. Simultaneously it was framed in the managerial action supported on some the disciplines (Senge, 2005)

Key words: Intelligent Organization, Learning discipline, Organizational Change.

Doi:<http://doi.org/10.5281/zenodo.4940246>

¹ Tesis 2012 para optar al Grado de Doctor (PhD) in Business Administration- Intelligent Organizations & Management, de Tecana American University (TAU), USA.

² Docente Titular a dedicación exclusiva de la Universidad del Zulia. e-mail: nquintero11@gmail.com

³ La Fundación Unamuno otorgó subvención parcial para la publicación de este trabajo en esta revista.

INTRODUCCIÓN

La organización inteligente busca asegurar constantemente que todos los miembros de la organización estén aprendiendo y poniendo en práctica todo el potencial de sus capacidades. Esto es, la capacidad de comprender la complejidad, de adquirir compromisos, de asumir su responsabilidad, de buscar el continuo auto-crecimiento, de crear sinergias a través de trabajo en equipo.

Las organizaciones inteligentes son aquellas capaces de aprender permitiendo así expandir sus posibilidades de crecimiento. No basta con adaptarse y sobrevivir sino sobre todo desarrollar la capacidad de crear. La construcción de una organización con auténtica capacidad de aprendizaje y creatividad se basa en el desarrollo de cinco disciplinas: dominio personal, trabajo en equipo, visión compartida, modelos mentales y pensamiento sistémico.

Para que las organizaciones tradicionales se constituyan en organizaciones inteligentes, es decir, desarrollen su capacidad de aprendizaje y gestionen el conocimiento, deben de cambiar su visión respecto del trabajo, pasando de un enfoque instrumental a una visión que integra los beneficios intrínsecos, aquellos que guardan una mayor coherencia con las aspiraciones humanas y que no sólo se restringen a la satisfacción de las necesidades más básicas.

EL PROBLEMA

La gerencia municipal venezolana ha tenido que enfrentar nuevos escenarios cada vez más complejos y conflictivos que demandan una estructura organizacional, un liderazgo y un proceso de toma de decisiones en concordancia con los nuevos paradigmas de la gestión municipal, entendiéndola como un proceso de toma de decisiones a diferentes niveles de la organización, en el cual participan diferentes actores, entre estos la comunidad organizada con el propósito de lograr

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela
/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr, Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Cita / Citation:

Niria Meli Quintero de Faría (2012) **MANAGEMENT PERFORMANCE OF THE EASTERN SHORE OF MARACAIBO LAKE'S CITY HALLS FOCUSED ON THE INTELLIGENT ORGANIZATIONS**

www.revistanegotium.org.ve / núm 22 (año 9) pág 4-33

acuerdos sobre determinadas materias y alcanzar los objetivos previstos (Ávila, 2001).

Con respecto a lo expuesto, se requiere realizar cambios en la estructura burocrática tradicional, para impulsar una fórmula comparativa descentralizada que sea coherente con la gestión compartida (liderazgo participativo) “como medio para crear mecanismos de gestión y transferir recursos a los gobiernos locales” (Mascareño, 1996:280).

Puede hacerse referencia entonces al documento del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), donde se plantea una nueva gestión pública para América Latina. En éste documento opinan que se debe crear un modelo gerencial que más se ajuste a la realidad de las transformaciones organizacionales ocurridas en el sector privado, los cuales modificarían la forma burocrática-piramidal de la administración flexibilizando la gestión, disminuyendo los niveles jerárquicos y por consiguiente incrementando la autonomía de decisión de los gerentes, con estos cambios se presume que se pasará de una estructura basada en normas centralizadas a otras sustentadas en la responsabilidad de los gerentes avalados por los resultados efectivamente producidos.

El modelo teórico a presentar a las alcaldías de la Costa Oriental del Lago está basado en las organizaciones inteligentes que procura responder con mayor celeridad a los grandes cambios que acontecen en el ámbito local, la economía y la sociedad contemporánea.

Considerando lo planteado, surge así la interrogante: ¿Cómo es el desempeño gerencial de las alcaldías de la Costa Oriental del Lago enfocado en las organizaciones inteligentes?

La investigación se justifica entonces, considerando los aportes teóricos, prácticos y metodológicos que pueden generar en el ámbito de estas instituciones públicas de gobierno local del estado Zulia.

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela
/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr, Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Cita / Citation:

Niria Meli Quintero de Faría (2012) **MANAGEMENT PERFORMANCE OF THE EASTERN SHORE OF MARACAIBO LAKE'S CITY HALLS FOCUSED ON THE INTELLIGENT ORGANIZATIONS**

www.revistanegotium.org.ve / núm 22 (año 9) pág 4-33

MARCO SITUACIONAL

La sub-región Costa Oriental del Lago está ubicada en la parte este del Estado Zulia, tiene como límites: Norte: con el Golfo de Venezuela, Sur: con el Estado Trujillo; Este con los Estados: Falcón, Lara y Trujillo, Oeste: con el Lago de Maracaibo.

Problemas prioritarios que afectan a los municipios de la Costa Oriental del Lago:

- Insuficiencia y deficiencia en la dotación de los servicios básicos de la población: agua, cloacas, energía eléctrica, gas natural y servicio de asistencia social.
- Mal estado e insuficiencia en la vialidad rural-urbana, y en el transporte colectivo.
- Inseguridad personal y de bienes.
- Carencia en la infraestructura de apoyo a la producción no petrolera.
- Insuficiencia financiera por déficit presupuestario.
- Gobierno centralizado en la toma de decisiones.
- Deficiencia en el sistema de planificación.

La Costa Oriental del Lago está integrada por los Municipios Autónomos: Miranda, Santa Rita, Cabimas, Lagunillas, Simón Bolívar, Valmore Rodríguez y Baralt.

1. Municipio Miranda

Municipio	Bandera	Superficie	Población	Densidad	Capital	Alcalde	Sitio Oficial
Municipio Miranda (Zulia)		2.225 km ²	98.599	41,40 hab./km ²	Los Puertos de Altagracia	Tiberio Bermúdez	http://miranda-zulia.gov.ve/

http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Oriental_del_Lago_de_Maracaibo.

La historia revela a Altagracia erigida en Villa en el año 1700, instalada el primer cabildo o ayuntamiento colonial en funciones

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela
/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr,
Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Cita / Citation:

Niria Meli Quintero de Faría (2012) **MANAGEMENT PERFORMANCE OF THE EASTERN SHORE OF MARACAIBO LAKE'S CITY HALLS FOCUSED ON THE INTELLIGENT ORGANIZATIONS**

www.revistanegotium.org.ve / núm 22 (año 9) pág 4-33

ejecutivas, legislativas y de administración. Los Cabildos pasan a llamarse Concejos en el año 1942 cuando se crearon los Municipios conforme a la Ley Político Territorial.

A partir de 1989 entra en vigencia la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencia del Poder Público y se modifica la Ley Orgánica de Régimen Municipal. Lo cual le permite al Municipio adentrarse a la gerencia moderna con una visión de gestión municipal que descansa en la planificación estratégica. El Municipio Miranda se encuentra ubicado en la zona Nor-Oriental del Estado Zulia. Limite por el Norte con el Golfo de Venezuela, por el sur con los Municipios Santa Rita y Cabimas, por el Este con el estado Falcón y por el Oeste con el Lago de Maracaibo.

Parroquias con que cuenta el municipio:

Fuente: [http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_Miranda_\(Zulia\)](http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_Miranda_(Zulia))

Para 2007, la población alcanza un total de 49.637 habitantes. Esta población está concentrada en la capital de la parroquia Altagracia, que lleva su mismo nombre, en ella se localiza la actividad comercial donde los servicios públicos se brindan con menor deficiencia. Actualmente, la población del Hornito presenta problemas graves de contaminación ambiental ocasionados por la industria petroquímica allí establecida, y que ha originado la posible reubicación de sus habitantes.

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela
/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr, Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Cita / Citation:

Niria Meli Quintero de Faría (2012) **MANAGEMENT PERFORMANCE OF THE EASTERN SHORE OF MARACAIBO LAKE'S CITY HALLS FOCUSED ON THE INTELLIGENT ORGANIZATIONS**

www.revistanegotium.org.ve / núm 22 (año 9) pág 4-33

El diagnóstico del municipio viene dado por los siguientes aspectos: entre las fortalezas que identifican al Municipio, se debe destacar su posición estratégica al limitar por el norte con el Golfo de Venezuela, lo cual le crea condiciones de ventajas para un mercado y turismo internacional. Hay que tomar en cuenta que es el primer productor pesquero del Estado Zulia, y presenta condiciones adecuadas para el cultivo de camarones a gran escala. La industria petroquímica tiene su sede en el Municipio, donde desarrolla importantes proyectos para la transformación industrial del país. Otra industria importante para el desarrollo del Municipio es la Empresa Nacional de Salinas (ENSAL).

Entre los factores que debilitan al Municipio Miranda, cabe mencionar la carencia de infraestructuras básicas adecuadas que permita el establecimiento de empresas hacia los sectores turismo e industrial. Alto grado de dependencia con la industria petrolera, desviando la atención sobre los aspectos fundamentales del Municipio. Débil crecimiento económico de la agricultura y ganadería caprina. Alta tasa de desempleo y baja cobertura y eficiencia educativa.

Las amenazas vienen dadas por la falta de inversión privada y pública, que crean un clima de incertidumbre ante la inestabilidad de las políticas económicas nacionales. Existencia de empresas de alto grado contaminante. Por último, es importante destacar la insuficiente asignación presupuestaria que se evidencia en el deterioro de los servicios públicos.

Con relación a las oportunidades, cabe mencionar el potencial para el desarrollo industrial del Municipio al considerar la existencia de la industria Petroquímica. El Tablazo, la Refinería de Sal, ENSAL, lo cual permite prospectar un desarrollo de empresas conexas con las industrias allí establecidas. Así mismo existen condiciones para el desarrollo de proyectos camaronero, vitícolas y frutícolas.

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela / REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr, Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Cita / Citation:

Niria Meli Quintero de Faría (2012) **MANAGEMENT PERFORMANCE OF THE EASTERN SHORE OF MARACAIBO LAKE'S CITY HALLS FOCUSED ON THE INTELLIGENT ORGANIZATIONS**

www.revistanegotium.org.ve / núm 22 (año 9) pág 4-33

2. Municipio Santa Rita

Municipio	Bandera	Superficie	Población	Densidad	Capital	Alcalde	Sitio Oficial
<u>Municipio Santa Rita</u>		502 km ²	76304	152 hab./km ²	<u>Santa Rita</u>	<u>Andrick Oviedo</u>	<u>http://santarita-zulia.gob.ve/</u>

http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Oriental_del_Lago_de_Maracaibo.

El municipio Santa Rita entró en vigencia en el año 1990, con la nueva Ley de División Político Territorial, comienza a adaptarse a las nuevas modificaciones y expectativas creadas al ser derogada la figura de Distrito Bolívar.

La situación geográfica del Municipio es la parte Centro-Norte de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo. Tiene como límites: Norte: municipio Miranda; Sur: municipio Cabimas; este: municipio Miranda; Oeste: lago de Maracaibo. Tiene una superficie de 505 Km².

El municipio Santa Rita presenta debilidades muy profundas en su economía, dada su poca diversificación en los sectores agrícola, minero, industrial y comercial. Las deficiencias o carencias de servicios públicos repercuten en que esta población presenta grandes problemas de salud y con un alto grado de marginalidad.

Las debilidades se sintetizan en cuatro (4) problemas fundamentales:

Deficiencia en servicios públicos

Deficiencia en atención a la Salud

Carencia de políticas destinadas a desarrollar el turismo como actividad generadora de ingresos.

Insuficiencia financiera por déficit presupuestario.

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela
/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr, Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Cita / Citation:

Niria Meli Quintero de Faría (2012) **MANAGEMENT PERFORMANCE OF THE EASTERN SHORE OF MARACAIBO LAKE'S CITY HALLS FOCUSED ON THE INTELLIGENT ORGANIZATIONS**

www.revistanegotium.org.ve / núm 22 (año 9) pág 4-33

Entre sus potencialidades o fortalezas, se cuenta con las empresas industriales: PRALCA, del grupo CORIMON y PEQUIVEN y la empresa Nacional de Salinas (ENSAL). Así como también la estructura y funcionamiento del Hipódromo de Santa Rita, lo cual le permite desarrollar una actividad recreacional de gran atractivo que genera ingresos para la municipalidad y fuentes de trabajo por el mantenimiento de la infraestructura.

Las amenazas describen una situación prospectiva preocupante, cuando no se vislumbra solución al problema del agua por el Gobierno Regional, fuentes de financiamiento deficitarias a través del Presupuesto Nacional, debilitamiento progresivo de los servicios públicos que inciden en expectativas desfavorables para los inversionistas. Lo cual se concreta, en desvíos de los proyectos turísticos e industriales en busca de mejores condiciones. Desaparición de las especies acuáticas en el Lago de Maracaibo.

El municipio Santa Rita cuenta con las siguientes parroquias:

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_Santa_Rita

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela / REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr, Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Cita / Citation:

Niria Meli Quintero de Faría (2012) **MANAGEMENT PERFORMANCE OF THE EASTERN SHORE OF MARACAIBO LAKE'S CITY HALLS FOCUSED ON THE INTELLIGENT ORGANIZATIONS**

www.revistanegotium.org.ve / núm 22 (año 9) pág 4-33

3. Municipio Cabimas

Municipio	Bandera	Superficie	Población	Densidad	Capital	Alcalde	Sitio Oficial
Municipio Cabimas		604 km ²	360.254	596,45 hab./km ²	Cabimas	Felix Bracho	http://cabimas-zulia.gob.ve/

http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Oriental_del_Lago_de_Maracaibo.

El municipio Cabimas, se creó a partir de la puesta en vigencia de la Ley de División Político Territorial del 1ro. de Enero de 1990, la capital del Municipio en la ciudad de Cabimas. En cuanto a la geografía, ocupa una superficie de 862 Km². El municipio Cabimas cuenta con las siguientes parroquias:

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_Cabimas

Entre los aspectos económicos a considerar destacan: hidrocarburos, agricultura, industria, comercio, finanzas y turismo. A partir de los años treinta en adelante, la ciudad de Cabimas experimenta cambios significativos. La actividad productiva viene dada

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela
/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr,
Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Cita / Citation:

Niria Meli Quintero de Faría (2012) **MANAGEMENT PERFORMANCE OF THE EASTERN SHORE OF MARACAIBO LAKE'S CITY HALLS FOCUSED ON THE INTELLIGENT ORGANIZATIONS**

www.revistanegotium.org.ve / núm 22 (año 9) pág 4-33

por la producción de petróleo crudo, desarrollándose actividades de explotación, producción, transporte y mercado crudos y proyectos contribuyendo significativamente al desarrollo de la industria metal mecánica que proporciona partes, equipos, reconstrucción de maquinarias y servicios especializados.

Como fortalezas que identifican al Municipio Cabimas, es importante mencionar que es el primer centro urbano a nivel sub-regional. Posee la mayor cantidad y calidad de centros de educación a nivel especial y superior. Es sede Episcopal, y además tiene trayectoria a nivel de la profesionalización en áreas técnicas vitales de planificación urbana. Experiencia de gestión a nivel de Gobierno Nacional, Regional y Local. El municipio se ha tecnificado en la materia jurídica, en cuanto a considerar innovaciones que le permitan promover una mayor autonomía municipal.

En cuanto a las debilidades del Municipio Cabimas, hay que destacar el efecto de la politización en la intermediación entre los entes de decisión a nivel regional-estatal, lo cual hace crisis, si se considera la falta de poder de decisión por parte de las autoridades que identifican el nivel regional y nacional. Es importante destacar en este orden de ideas, la débil organización comunitaria que debilita el proceso de organización y desarrollo de asociaciones comunales. En lo que respecta a las amenazas, tradicionalmente los problemas de desempleo, marginalidad social y deficiencia de los servicios públicos no han tenido respuesta. Inflación y pérdida del poder adquisitivo han gravitado radicalmente en el municipio, lo cual se profundiza por la desinversión petrolera.

Las oportunidades se corresponden con las ventajas que determinan el grado de especialización del Municipio, en cuanto al desarrollo y crecimiento de la industria metal-mecánica y el fomento de las actividades agropecuarias. Tomando en cuenta las condiciones de viabilidad política, económica y social, para lograr darle forma a propuestas de ofertar incentivos para la implantación de desarrollos industriales y turísticos.

4. Municipio Lagunillas

Municipio	Bandera	Superficie	Población	Densidad	Capital	Alcalde	Sitio Oficial
Municipio Lagunillas		975 km ²	169.400	173,74 hab./km ²	Ciudad Ojeda	Eduin Pirela	http://lagunillas-zulia.gob.ve/

Fuente: "Municipios de la Costa Oriental del Lago"

http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Oriental_del_Lago_de_Maracaibo.

Con la aprobación de la Ley de División Político Territorial por la Asamblea Legislativa del Estado Zulia de 1989, el Municipio de lagunillas está conformado por seis parroquias, cada una con un Jefe Civil y su respectiva sede: parroquial Alonso de Ojeda, parroquia Campo Lara, parroquia Eleazar López Contreras, parroquia Venezuela, parroquia Libertad y parroquia el Danto. El municipio se encuentra ubicado en la zona central de la Costa Oriental del Lago. Sus límites son Norte: con el municipio Cabimas, Sur: con el Municipio Valmore Rodríguez y el Lago de Maracaibo, Este: estado Falcón y Oeste: con el lago de Maracaibo. El Municipio comprende un área de 975 Km². Si población para el año 2007 fue de 159400 habitantes. El municipio Lagunillas cuenta con las siguientes parroquias:

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_Lagunillas

La actividad (productiva) predominante es la actividad petrolera, la cual coloca el Municipio Lagunillas como el mayor productor de

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela
/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr, Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Cita / Citation:

Niria Meli Quintero de Faría (2012) **MANAGEMENT PERFORMANCE OF THE EASTERN SHORE OF MARACAIBO LAKE'S CITY HALLS FOCUSED ON THE INTELLIGENT ORGANIZATIONS**

www.revistanegotium.org.ve / núm 22 (año 9) pág 4-33

Venezuela. En este orden de ideas, el municipio ha logrado incrementar su actividad productiva aún cuando el margen oriental es un área netamente petrolera. La actividad manufacturera del Municipio se ha caracterizado por la producción de insumos tanto para el sector petrolero, como para la industria mecánica, la de insumos eléctricos tradicional. También es importante mencionar la participación de los establecimientos clasificados dentro del grupo de industrias dinámicas que constituyen la base del desarrollo industrial, liderizado por la Asociación de Comerciante e Industriales de Lagunillas.

Las debilidades del Municipio se manifiestan en los siguientes aspectos:

El territorio es ocupado parcialmente desde el punto de vista demográfico correspondiéndole a las parroquias Ciudad Ojeda y Venezuela las más pobladas.

Debilidad en el sistema de planificación.

Desmejoramiento progresivo de los niveles educaciones de salud, seguridad y servicios, vivienda y vialidad, deporte, consecuencia del déficit presupuestario, el 16% de la población no posee servicio de cloacas, el 79% de la población se ve obligada a uso de bombonas de gas.

Problemas de licuefacción de arena subsidencia que se manifiesta fundamentalmente en la parroquia Venezuela, lo cual requiere la reubicación por parte de Petróleos de Venezuela (PDVSA) y MINDUR,

Con relación a las oportunidades del Municipio, se prospecto un desarrollo de las Sabanas de Burro Negro, situadas en el Sector Plan Bonito, el Corozo. Igualmente se prevé el uso industrial del Área Urbana de Ciudad Ojeda, es decir, consolidar el proceso de industrialización y localización de industrias en forma paulatina hacia el interior de la región, aprovechando las ventajas comparativas de localización de ciudad intermedias.

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela / REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr, Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Cita / Citation:

Niria Meli Quintero de Faría (2012) **MANAGEMENT PERFORMANCE OF THE EASTERN SHORE OF MARACAIBO LAKE'S CITY HALLS FOCUSED ON THE INTELLIGENT ORGANIZATIONS**

www.revistanegotium.org.ve / núm 22 (año 9) pág 4-33

Las amenazas que presenta el Municipio se identifican con la dependencia presupuestaria del Gobierno Central para atender los servicios públicos con eficiencia repercusión del control de cambio y la inflación en los nuevos proyectos de inversión para el Municipio. La crisis se profundiza con los niveles de desempleo e inseguridad personal.

5. Municipio Valmore Rodríguez

Municipio	Bandera	Superficie	Población	Densidad	Capital	Alcalde	Sitio Oficial
Municipio Valmore Rodríguez		1127 km ²	55.000	48,8 hab./km ²	Bachaquero	Javier Briceño	http://valmorerodriguez-zulia.gob.ve/

Fuente: "Municipios de la Costa Oriental del Lago"

http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Oriental_del_Lago_de_Maracaibo.

Este municipio está ubicado en la parte central de la Costa Oriental del Lago, cuenta con una superficie de 1.270 Km²., lo cual representa el 2.24% del Estado Zulia. Sus límites son: Norte: municipio Lagunillas, Sur: municipio Baralt, Este: Estados Falcón y Lara, Oeste: Lago de Maracaibo. Su capital es Bachaquero y cuenta con las siguientes parroquias:

Fuente:

http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_Valmore_Rodr%C3%ADguez

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela
/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr, Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Cita / Citation:

Niria Meli Quintero de Faría (2012) **MANAGEMENT PERFORMANCE OF THE EASTERN SHORE OF MARACAIBO LAKE'S CITY HALLS FOCUSED ON THE INTELLIGENT ORGANIZATIONS**

www.revistanegotium.org.ve / núm 22 (año 9) pág 4-33

Sobresale la actividad petrolera como la principal fuente de la economía, fortaleza localizada en la capital del Municipio. No obstante, el 20% de los suelos del Municipio son considerados como el mejor potencial agropecuario del Estado Zulia, aun cuando se encuentran desaprovechados o sub-utilizados debido a la antigua Resolución 40 y la nueva Resolución 260, donde es declarado el Municipio zona de interés petrolero. Esto conlleva a limitar el desarrollo de esta área aunado a la inexistencia de terrenos ejidos.

Las debilidades se identifican con los problemas que presenta el Municipio, se enumeran a continuación:

Deficiencia de los servicios públicos.

Deficiencia en atención a la salud

Deficiencia en Educación Superior.

Déficit habitacional

Inexistencia de ejidos.

Aspectos identificados con la dependencia de presupuesto a nivel central y regional, a fin de cumplir con las competencias que demanda el Municipio.

Las oportunidades del municipio están identificadas por sus potencialidades de desarrollo en la zona proyectora y reserva hidráulica de Burro Negro, ubicadas entre los Municipios Valmore y Baralt. Así mismo se evidencia un potencial turístico a desarrollar en la medida que la gestión municipal brinde incentivos a la inversión.

6. Municipio Baralt

Municipio	Bandera	Superficie	Población	Densidad	Capital	Alcalde	Sitio Oficial
<u>Municipio Baralt</u>		2816 km ²	80.000	28,41 hab./km ²	<u>San Timoteo</u>	<u>Jarvis Rondón</u>	<u>http://baralt-zulia.gov.ve/</u>

Fuente: "Municipios de la Costa Oriental del Lago"

http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Oriental_del_Lago_de_Maracaibo.

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela / REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr, Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Cita / Citation:

Niria Meli Quintero de Faría (2012) **MANAGEMENT PERFORMANCE OF THE EASTERN SHORE OF MARACAIBO LAKE'S CITY HALLS FOCUSED ON THE INTELLIGENT ORGANIZATIONS**

www.revistanegotium.org.ve / núm 22 (año 9) pág 4-33

El municipio está ubicado en la parte sur de la región Zuliana. Tiene una superficie de 2816 Km²., que representa el 5.59% de la superficie total del Estado Zulia. Sus límites son: Norte: municipio Valmore Rodríguez, Sur: Estado Trujillo, Este: Estado Trujillo, Oeste: lago de Maracaibo y Municipio Valmore Rodríguez. Su capital es San Timoteo y está integrado por las siguientes parroquias:

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_Baralt

Según el censo del año 1990, la población del Municipio es de 49.890 habitantes, lo cual representa un 2.26% del Total del Estado Zulia. La densidad poblacional es de 17.72% hab/Km²

Las fortalezas del Municipio están referidas a su economía, en cuanto a las actividades agrícolas y mineras. El uso de tierra es predominantemente agrícola, animal y vegetal, actividades éstas que adsorben el 83.2% y el 14.1% respectivamente. La actividad minera está referida a la actividad petrolera con una producción de crudo que representa el 4.6% de la producción total de crudo de la región.

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela / REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr, Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Cita / Citation:

Niria Meli Quintero de Faría (2012) **MANAGEMENT PERFORMANCE OF THE EASTERN SHORE OF MARACAIBO LAKE'S CITY HALLS FOCUSED ON THE INTELLIGENT ORGANIZATIONS**

www.revistanegotium.org.ve / núm 22 (año 9) pág 4-33

Como debilidades del municipio destacan el bajo nivel de ingreso familiar, lo cual unidos a las deficiencia de los servicios asistenciales muestra un alto grado de pobreza crítica. Los problemas de vivienda son críticos, pues los altos déficit de viviendas, tanto en medio rural como urbano se unen las malas condiciones sanitarias y de habitabilidad en las existentes.

7. Municipio Simón Bolívar

Municipio	Bandera	Superficie	Población	Densidad	Capital	Alcalde	Sitio Oficial
Municipio Simón Bolívar		258 km ²	50.000	193,80 hab./km ²	Tía Juana	Gustavo Torres	http://simonbolivar-zulia.gob.ve

Fuente: “Municipios de la Costa Oriental del Lago” http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Oriental_del_Lago_de_Maracaibo.

El Municipio Simón Bolívar localizado en la Costa Oriental del Lago, ofrece características muy similares a las del Municipio Cabimas, en el predominan las actividades petrolera, comerciales y de servicios. El municipio tiene una población aproximada de 28.207 habitantes y una superficie de 648 Km². Dado el escaso número de habitantes que tiene el Municipio con relación a su territorio, la densidad poblacional es de 43.57 habitantes por Km².

Fuente: [http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar_\(Zulia\)](http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar_(Zulia))

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela
/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr,
Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Cita / Citation:

Niria Meli Quintero de Faría (2012) **MANAGEMENT PERFORMANCE OF THE EASTERN SHORE OF MARACAIBO LAKE'S CITY HALLS FOCUSED ON THE INTELLIGENT ORGANIZATIONS**

www.revistanegotium.org.ve / núm 22 (año 9) pág 4-33

El Municipio presenta como fortaleza, fundamentalmente las experiencias favorables dirigidas al fomento y administración del Aseo Urbano Domiciliario y Gas. Las parroquias que conforman este municipio son:

Como referencia, se tomaron autores como Pérez, (2003) quien desarrolló una investigación titulada Lineamientos teóricos para la gerencia deseable en las Alcaldías de Venezuela, en el marco de las tendencias gerenciales y legales actuales. El estudio se orientó bajo el enfoque cualitativo-interpretativo, con una modalidad exploratorio-descriptivo-de campo. La población de informantes estuvo conformada por los Alcaldes distribuidos en los Municipios del país. La información se obtuvo mediante la aplicación de una entrevista con preguntas abiertas, la cual se caracterizó por ser individual y no direccionada.

Se hizo una revisión de los documentos formales de cada una de las Alcaldías objeto de estudio y se estableció un cuerpo teórico a través de la categoría de análisis. La validez y confiabilidad quedó establecida mediante la triangulación (Alcaldes, Investigador y Basamento teóricos).

Los resultados evidenciaron que a nivel gerencial existe poco conocimiento de los objetivos formalmente establecidos como guía de la organización; tanto la misión, visión como las estrategias son asumidas por cada uno de los Alcaldes de acuerdo a su posición y existen dos estilos de gerencia en estas organizaciones. Concluyendo, con la necesidad de aperturar la participación ciudadana a través de modelo organizacionales que realmente faciliten y mejoren los mecanismos de transparencias. Para ello, las Alcaldías deben trabajar con un enfoque flexible y dinámico.

Su vinculación con la presente investigación, reside en que permite observar una novedosa manera de establecer las estructuras municipales con una visión en conjunto entre el gerente de las mismas y la mancomunidad de esfuerzos en beneficio del colectivo, dado que

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by **Fundación Unamuno / Venezuela**
/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr,
Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Cita / Citation:

Niria Meli Quintero de Faría (2012) **MANAGEMENT PERFORMANCE OF THE EASTERN SHORE OF MARACAIBO LAKE'S CITY HALLS FOCUSED ON THE INTELLIGENT ORGANIZATIONS**

www.revistanegotium.org.ve / núm 22 (año 9) pág 4-33

se percibe un radio de acción donde se circunscribe las acciones gerenciales locales con base a elementos organizativos modernos.

As también Rey (2003), en su trabajo “Hacia un Modelo de Dirección para el Cambio Organizacional”, introduce el cambio para elevar el grado de efectividad gerencial. Plantea que la modernización de los estados y la globalización proponen la necesidad de hacer que la gerencia organizacional se adapte a las nuevas realidades de su entorno cambiante, más dinámico y de alta competencia; donde subsisten las empresas que dominan escenarios turbulentos.

Durante la investigación se revisaron teorías como: organización, cambio de dirección, liderazgo, eficacia, estilo y habilidad gerencial. La metodología utilizada fue descriptiva, no experimental y transversal, entre los instrumentos de investigación contó con la encuesta y un cuestionario validado por ocho jueces consultados, con un grado de confiabilidad del 0.92%. El trabajo fue delimitado a:

- Revisión, análisis y presentación de las teorías vinculadas con el cambio y dirección organizacional.
- Propuesta del modelo de dirección, aspectos metodológicos y administrativos, para obtener los resultados propuestos en los objetivos, detallando tipo de investigación, población y muestra, tratamiento estadístico para el análisis de resultados, y el procedimiento para realizar el estudio.
- Especificación de los elementos a integrar el nuevo modelo de dirección organizacional.
- Propuesta del modelo de dirección para el cambio organizacional.

La población se estimó en 265 personas bajo una muestra no probabilística e intencional que abarco 35 sujetos. La técnica de recolección de datos empleada, fue el cuestionario cerrado, apoyado en la estadística descriptiva de la media, promedio, desviación estándar y varianza.

Los resultados principales indican que el modelo debería estar integrado por los elementos: liderazgo, comunicación, valores, estilo, eficacia, y habilidad gerencial; sobre los cuales elaboró la propuesta. Tomando de aquí para la investigación, aquellos elementos que contribuyen a mejorar y elevar el grado de efectividad gerencial pues en todo desarrollo organizacional la actuación y forma de conducirse de los gerentes-directivos de las instituciones educativas es básico. En este caso se puede extrapolar elementos de la gerencia empresarial a la gerencia educativa como: que los directivos modifiquen estructuras en función de los nuevos retos, cambios en el enfoque gerencial, sistemas administrativos, conducción de los trabajadores y su sistema de dirección.

DESEMPEÑO GERENCIAL

La administración es la principal actividad que marca una diferencia en el grado que las organizaciones les sirven a las personas que afectan. El éxito que puede tener una organización al alcanzar sus objetivos y también al satisfacer sus obligaciones sociales depende, en gran medida, de sus gerentes. Si los gerentes realizan debidamente su trabajo, es probable que la organización alcance sus metas. Es la medida de la eficiencia y la eficacia de una organización; grado en que alcanza los objetivos acertados.

ORGANIZACIONES INTELIGENTES

Partiendo de la norma que fundamenta la lengua española, se encuentra que la Real Academia de la Lengua Española brinda cinco acepciones, que para efectos de la presente investigación corresponden a la palabra inteligencia: (del latín *intelligentia*):

1. Capacidad de entender o comprender.
2. Capacidad de resolver problemas.
3. Conocimiento, comprensión, acto de entender.
4. Sentido en que se puede tomar una sentencia, un dicho o una expresión.
5. Habilidad, destreza y experiencia.

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela
/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr,
Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Cita / Citation:

Niria Meli Quintero de Faría (2012) **MANAGEMENT PERFORMANCE OF THE EASTERN SHORE OF MARACAIBO LAKE'S CITY HALLS FOCUSED ON THE INTELLIGENT ORGANIZATIONS**

www.revistanegotium.org.ve / núm 22 (año 9) pág 4-33

Tomando literalmente estas definiciones, se podría afirmar que una organización inteligente sería aquella que tiene capacidad de entender o comprender, de resolver problemas, posee conocimientos, habilidades, destrezas y experiencia. Esto en términos puros del idioma.

Visto desde una perspectiva general, el concepto de Organización Inteligente, organización que aprende, o como se le denomina en inglés, "Learning Organization", ha sido definido por múltiples profesionales de la administración, la investigación y la consultoría; trabajando además en torno a los principios y herramientas que las sustentan. Sobre este particular se puede mencionar lo siguiente:

La acepción del término organización inteligente fue acuñada en la Universidad de Harvard durante la década de los sesenta, significando con ello un modelo de respuesta de algunas organizaciones que tenían la necesidad de introducir rápidamente el cambio en ellas. Las mismas utilizaban un sistema de aprendizaje de doble bucle, el cual permite obtener una visión profunda, superior a la situación planteada convencionalmente y una capacidad para cuestionar las normas operativas, (Argyris 1982).

Dentro de ese contexto, Senge (1990), propone el pensamiento sistémico como la disciplina para construir Organizaciones Inteligentes. En ese sentido, indica que la era del conocimiento requiere la necesidad de ampliar y mejorar el capital intelectual que permita potenciar las ventajas competitivas de las organizaciones.

Las organizaciones inteligentes son aquellas capaces de aprender permitiendo así expandir sus posibilidades de crecimiento. No basta con adaptarse y sobrevivir sino, sobre todo, desarrollar la capacidad de crear. La construcción de una organización con auténtica capacidad de aprendizaje y creatividad se basa en el desarrollo de cinco disciplinas: dominio personal, trabajo en equipo, visión compartida, modelos mentales y pensamiento sistémico.

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela
/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr,
Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Cita / Citation:

Niria Meli Quintero de Faría (2012) **MANAGEMENT PERFORMANCE OF THE EASTERN SHORE OF MARACAIBO LAKE'S CITY HALLS FOCUSED ON THE INTELLIGENT ORGANIZATIONS**

www.revistanegotium.org.ve / núm 22 (año 9) pág 4-33

Asimismo, Davalo (1992), señala que toda organización o institución que pueda ofrecer productos y servicios bajo el conocimiento de quienes la integran, se convierte en una organización inteligente.

Bernal (1993), dice que la organización inteligente es aquella donde sus miembros constantemente expanden sus capacidades a lograr sus aspiraciones más importantes, en donde dentro de las actividades de cada cual y de manera conjunta se aprende a como aprender y en donde de manera paulatina pero sólida, todos los días se construye el futuro. Mostrando con tal afirmación, la importancia que tienen los miembros integrantes dicha organización, en virtud de sus deseos de aprender en consonancia con sus aspiraciones, en forma progresiva en el logro de metas comunes.

Por otra parte, Argyris (1993), la define como: Aquella que entiende sus relaciones con el medio ambiente como un proceso y toma decisiones inteligentes sobre lo que debería ser, a fin de funcionar en forma eficaz, desarrollando un sistema que pueda identificarse y cambiarse en forma tal que alcanza de manera óptima sus metas y objetivos. Se mantiene eficiente en el tiempo, se autocorrigue y renueva, utiliza de manera efectiva sus recursos mediante una integración armónica entre las necesidades y deseos de sus miembros y su misión.

El citado autor expresa como las relaciones de los miembros de la organización con su entorno desarrollan procesos que constantemente serán objeto de revisión, para garantizar el desempeño, con alto nivel de calidad, que se mantenga en el tiempo de manera efectiva y en concordancia con los objetivos y recursos.

Lo importante de las organizaciones inteligentes es que el contacto y la relación con el medio ambiente le proporcionan la capacidad de autocorregirse y renovarse, alcanzar metas y objetivos, estar en permanente evaluación y autoevaluación para hacerse eficaces en el tiempo mediante el aprendizaje colectivo.

METODOLOGÍA

Tipo de investigación

Según el método de investigación planteado por (Hernández, Fernández y Baptista, 2006), la investigación es de tipo descriptiva, ya que se orienta a recolectar y medir información recolectada con el estado real de las personas, objetos, situaciones o fenómenos tal como se presentan en el momento de su recolección. Busca especificar las propiedades importantes del fenómeno estudiado, caracterizando en forma sistemática y detallada el fenómeno a estudiar.

Diseño de la Investigación

El estudio se considera como una investigación con un diseño no experimental, ya que puede definirse como una indagación en la cual el científico no tiene un control directo sobre la variable. Al respecto para (Hernández, et al 2006) los estudios no experimentales son aquellos donde el investigador no manipula deliberadamente la variable, lo que hace es observar los fenómenos de la misma forma como ocurre en su contexto natural y luego son analizados.

De acuerdo con las consideraciones teóricas anteriormente planteadas, en el presente estudio, la investigadora incursionó en las áreas gerenciales de las Alcaldías de la Costa Oriental del Lago por una sola vez, en busca de cada uno de los aspectos de relevancia que se relacionan con la variable de estudio con la finalidad de que posteriormente se realice las inferencias adecuadas a la realidad recogida.

Del mismo modo el presente estudio es catalogado de campo, bajo el enfoque cualitativo-cuantitativo. En el diseño de campo los datos se corrigen directamente de la realidad y su valor radica en el hecho de permitir cerciorarse de las verdaderas condiciones en que se han obtenido los datos. (Tamayo y Tamayo, 2003).

Es importante destacar que la revisión documental y bibliográfica solo será utilizada como apoyo para brindarle el mayor soporte para lo que se pretende investigar. Esta revisión permitirá obtener el mayor conocimiento posible para abordar desde todo punto de vista la temática seleccionada

Recolección de datos

Esta etapa se abordó en 1er. lugar mediante la revisión bibliográfica y documental del conjunto de fundamentos teórico-conceptuales vinculados con el tema a objeto de sustentar el estudio y el análisis del problema planteado. Para tales efectos se analizaron ideas, conceptos y teorías sobre la materia que se consideraron vinculantes con el desarrollo del estudio.

En segundo lugar se recogieron datos de campo en el ámbito de las alcaldías de la Costa Oriental del Lago que conforman el contexto situacional de la investigación. Esta información se integró a los planteamientos establecidos en las explicaciones teóricas. Dichos datos fueron recabados de fuentes documentales formales de las organizaciones y de entrevistas en profundidad realizadas al personal.

Para Arias (2004), seleccionar las técnicas e instrumentos de recolección de datos es uno de los aspectos de mayor importancia en toda investigación. En este sentido, las técnicas utilizadas para la recolección de datos en este estudio, fue la observación mediante un cuestionario como instrumento diseñado con base a los objetivos de investigación, ya que ellos representan los parámetros dentro de los cuales se manejará el estudio. En lo referente a la técnica de observación mediante encuesta, Méndez (2001), la define como aquella que permite el conocimiento de las motivaciones, las actitudes y las opiniones de los individuos con relación a su objeto de investigación.

El cuestionario fue el instrumento utilizado dentro de las Alcaldías en estudio; considerando los indicadores de las dimensiones que se derivan de la variable Modelo teórico de organización inteligente, los cuales permitieron formular un conjunto de ítems para obtener la

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela / REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr, Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Cita / Citation:

Niria Meli Quintero de Faría (2012) **MANAGEMENT PERFORMANCE OF THE EASTERN SHORE OF MARACAIBO LAKE'S CITY HALLS FOCUSED ON THE INTELLIGENT ORGANIZATIONS**

www.revistanegotium.org.ve / núm 22 (año 9) pág 4-33

medición de los mismos, lo cual garantiza que el conjunto de ítems propuesto sea reflejado en los objetivos de investigación, así como en las variables de estudio. Este instrumento está dirigido a los diferentes sujetos de la población objeto de estudio.

Dentro de este orden de ideas, el cuestionario de esta investigación obedece a sentencias con una escala de medición de Cinco (5) alternativas valoradas de la siguiente manera:

5. Totalmente de Acuerdo (TA)
4. De Acuerdo (DA)
3. Ni de acuerdo/Ni en desacuerdo (NDNE)
2. En desacuerdo
1. Totalmente en desacuerdo (TD)

ANÁLISIS DE RESULTADOS

En cuanto al objetivo de analizar el desempeño gerencial de las alcaldías de la Costa Oriental del Lago enfocado en las organizaciones inteligentes, se aprecia lo siguiente:

Dimensión: Desempeño gerencial

Tabla 1. Indicador: Metas y objetivos

Dimensión: Desempeño gerencial													
		TA		DA		NDNE		ED		TD		TOTAL	
Item	Indicador: Metas y objetivos	FA	FR	FA	FR	FA	FR	FA	FR	FA	FR	FA	FR
6	La alcaldía que actualmente dirijo alcanzó las metas y objetivos propuestos en el último año	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	10	100%	10	100%
Total indicador: Metas y objetivos		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	10	100%	10	100%

Fuente: Elaboración propia (2012)

La tabla 1 muestra como para el indicador Metas y objetivos, que el 100% de los sujetos encuestados está totalmente en desacuerdo con haber alcanzado las metas y objetivos propuestos en el último año.

Tabla 2. Indicador: Desempeño gerencial

Dimensión: Desempeño gerencial													
Item	Indicador: Procesos	TA		DA		NDNE		ED		TD		TOTAL	
		FA	FR	FA	FR	FA	FR	FA	FR	FA	FR	FA	FR
7	Planifico oportunamente las actividades y procesos administrativos para la operatividad de la alcaldía	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	10	100%	10	100%
8	En la alcaldía que actualmente dirijo existe una correcta organización de los procesos administrativos y gerenciales	0	0%	0	0%	0	0%	9	90%	1	10%	10	100%
9	En la alcaldía que dirijo son controlados cada uno de los procesos operativos a fin de apoyarlos o aplicar correctivos en caso de desviación	0	0%	0	0%	8	80%	1	10%	1	10%	10	100%
Total indicador: Procesos		0	0%	0	0%	8	27%	10	33%	12	40%	30	100%

Fuente: Elaboración propia (2012)

En la tabla 2, se aprecia como para el indicador Procesos, el 100% de los encuestados está totalmente en desacuerdo con estar planificando oportunamente las actividades y procesos administrativos para la operatividad de la alcaldía.

Asimismo, el 90% está en desacuerdo con que en la alcaldía exista una correcta organización de los procesos administrativos y gerenciales, reforzado por el 10% quien se manifiesta totalmente en desacuerdo con esto.

En cuanto a que si en la alcaldía dirigida son controlados cada uno de los procesos operativos a fin de apoyarlos o aplicar correctivos en caso de desviación, el 80% no se manifestó ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 10% dijo estar en desacuerdo y el otro 10% afirmó estar en total desacuerdo.

Resumiendo para el indicador Procesos, se observa que un 40% de los encuestados está en total desacuerdo con estar aplicando los elementos de planificación, organización y control de los procesos, un

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela / REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr, Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Cita / Citation:

Niria Meli Quintero de Faría (2012) **MANAGEMENT PERFORMANCE OF THE EASTERN SHORE OF MARACAIBO LAKE'S CITY HALLS FOCUSED ON THE INTELLIGENT ORGANIZATIONS**

www.revistanegotium.org.ve / núm 22 (año 9) pág 4-33

33% está en desacuerdo y el 27% restante no está ni de acuerdo ni en desacuerdo.

Tabla 3. Indicador: Liderazgo

Dimensión: Desempeño gerencial													
Item	Indicador: Liderazgo	TA		DA		NDNE		ED		TD		TOTAL	
		FA	FR	FA	FR	FA	FR	FA	FR	FA	FR	FA	FR
10	La dirección de los procesos y de las personas en la alcaldía que dirijo son efectuados según el estilo de liderazgo democrático	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	10	100%	10	100%
Total indicador: Liderazgo		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	10	100%	10	100%

Fuente: Elaboración propia (2012)

Como se puede apreciar en la tabla 6, que el 100% de los sujetos encuestados manifestó estar totalmente en desacuerdo con que la dirección de los procesos y de las personas en la alcaldía que dirigen sea efectuada bajo un estilo de liderazgo democrático.

Tabla 4. Dimensión: Desempeño gerencial

Dimensión: Desempeño gerencial													
	TA		DA		NDNE		ED		TD		TOTAL		
	FA	FR	FA	FR	FA	FR	FA	FR	FA	FR	FA	FR	
Total indicador: Metas y objetivos	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	10	100%	10	100%	
Total indicador: Procesos	0	0%	0	0%	8	27%	10	33%	12	40%	30	100%	
Total indicador: Liderazgo	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	10	100%	10	100%	
Total Dimensión: Desempeño gerencial	0	0%	0	0%	8	40%	1	5%	11	55%	20	100%	

Fuente: Elaboración propia (2012)

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela / REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr, Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Cita / Citation:

Niria Meli Quintero de Faría (2012) **MANAGEMENT PERFORMANCE OF THE EASTERN SHORE OF MARACAIBO LAKE'S CITY HALLS FOCUSED ON THE INTELLIGENT ORGANIZATIONS**

www.revistanegotium.org.ve / núm 22 (año 9) pág 4-33

Gráfico 1. Dimensión: Desempeño gerencial

Fuente: Elaboración propia (2012)

En la tabla 4 y gráfico 1 se recoge la información resumen para la analizar el Desempeño gerencial. En ellos se puede evidenciar como en forma promedio general, los sujetos encuestados se pronunciaron en un 55% totalmente en desacuerdo con estar aplicando los criterios analizados a través del instrumento de recolección de datos en cuanto a metas y objetivos, procesos y liderazgo. No obstante, un 40% se manifestó ni de acuerdo ni en desacuerdo sobre estar aplicando estos criterios y el 5% adicional dijo estar en desacuerdo. De esta forma, se aprecia una tendencia acentuadamente negativa en cuanto a la gestión gerencial de las alcaldías estudiadas.

La gestión es la principal actividad que marca una diferencia en el grado que las organizaciones les sirven a las personas que afectan. El éxito que puede tener una organización al alcanzar sus objetivos y también al satisfacer sus obligaciones sociales depende, en gran medida, de sus gerentes. Si los gerentes realizan debidamente su trabajo, es probable que la organización alcance sus metas. Es la medida de la eficiencia y la eficacia de una organización; grado en que alcanza los objetivos acertados.

CONCLUSIONES

Para finalizar se concluye en cuanto al objetivo de analizar el desempeño gerencial de las alcaldías de la Costa Oriental del Lago enfocado en las organizaciones inteligentes que:

- No se han alcanzado las metas y objetivos propuestos en el último año de las alcaldías consideradas en el estudio debido a que no se están planificando oportunamente las actividades y procesos administrativos para la operatividad de la alcaldía y que no existe una correcta organización de los procesos administrativos y gerenciales.
- En las alcaldías no son controlados cada uno de los procesos operativos a fin de apoyarlos o aplicar correctivos en caso de desviación, no se aplican los elementos de planificación, organización y control de los procesos.
- La dirección de los procesos y de las personas en la alcaldía que dirigen no es efectuada bajo un estilo de liderazgo democrático.
- Se aprecia una tendencia acentuadamente negativa en cuanto a la gestión gerencial de las alcaldías estudiadas.

A MODO DE REFLEXIÓN

De acuerdo a los resultados obtenidos es necesario la implementación de prácticas gerenciales de toma de decisiones y métodos. Así también debe necesariamente controlarse y evaluar el logro de las metas y objetivos propuestos, planificando oportunamente las actividades y procesos administrativos para la operatividad de la alcaldía y garantizando la correcta organización de los procesos administrativos y gerenciales.

Se recomienda también que deben aplicarse los elementos de planificación, organización y control de los procesos ello con la

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela / REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr, Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Cita / Citation:

Niria Meli Quintero de Faría (2012) **MANAGEMENT PERFORMANCE OF THE EASTERN SHORE OF MARACAIBO LAKE'S CITY HALLS FOCUSED ON THE INTELLIGENT ORGANIZATIONS**

www.revistanegotium.org.ve / núm 22 (año 9) pág 4-33

finalidad de generar un óptimo desempeño y éxito de las actividades propuestas en la alcaldía.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Argyris, C. (1982). Reasoning, learning and action: Individual and organizational. San Francisco. Jossey – Blas.
- Arias, F. (2004). El Proyecto de Investigación. 4ta Edición, Editorial Epistemi, C.A. Venezuela, Caracas.
- Asamblea Nacional Constituyente (1999). Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Caracas, Venezuela
- Ávila, M. (2001) Estrategia para la Descentralización Municipal. Editado por la asociación de escritores del Estado Zulia. Maracaibo, Venezuela
- Bernal Miguel (1993). Aprendizaje organizacional. México Ediciones Universidad de Monterrey UDEM..
- Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) (sin fecha). Nueva Gestión Pública para América Latina.
- Davalo, Lorenzo (1992). Cultura y Filantropía empresarial. Ediciones IESA (24). Venezuela.
- Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista, P. (2006). Metodología de la Investigación. Mc Hill. México
- http://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Oriental_del_Lago_de_Maracaibo
- http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_Baralt
- http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_Cabimas
- http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_Lagunillas
- [http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_Miranda_\(Zulia\)](http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_Miranda_(Zulia))
- http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_Santa_Rita
- [http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar_\(Zulia\)](http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar_(Zulia))
- http://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_Valmore_Rodr%C3%ADguez
- La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (2009). Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Gaceta Oficial N° 39.264. Martes 15 septiembre. Caracas, Venezuela
- Mascarreño, C. (1996). Retos del gobierno local. Revista de asuntos municipales. Gerencia municipal. Maracaibo, Venezuela
- Méndez, C. (2001) Metodología, diseño y desarrollo del proceso de investigación. Bogotá-Colombia: Mc Graw Hill.

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

/ PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by **Fundación Unamuno / Venezuela**
/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / www.ebscokorea.co.kr,
Google Scholar, www.bib.umontreal.ca [+++]

Cita / Citation:

Niria Meli Quintero de Faría (2012) **MANAGEMENT PERFORMANCE OF THE EASTERN SHORE OF MARACAIBO LAKE'S CITY HALLS FOCUSED ON THE INTELLIGENT ORGANIZATIONS**

www.revistanegotium.org.ve / núm 22 (año 9) pág 4-33

- Pérez, C. (2003). Lineamientos Generales para la Organización de las Alcaldías. Trabajo Especial de Grado. Universidad Dr. Rafael Beloso Chacin (URBE). Decanato de Investigación y Postgrado. Maracaibo, Venezuela
- Rey, Ricardo. (2003). Hacia un Modelo de Dirección para el Cambio Organizacional. Tesis Doctoral. LUZ. Maracaibo, Venezuela.
- Senge, P (1990). La quinta disciplina. Piedra angular de la organización inteligente. Editorial Granica. Argentina.
- Senge, P. (2005). La Quinta Disciplina. El arte y la práctica de las organizaciones abiertas al aprendizaje. Ediciones Juan Granica. Buenos Aires, Argentina
- Tamayo & Tamayo, M. (2003). El Proceso de la Investigación Científica. Editorial Limusa. México.